

ОБРАЗ ГЕОРГИЯ ЖЕЛТКОВА И ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ ШЕИН В РАССКАЗЕ И.А.КУПРИНА

Ферганский государственный университет,
преподаватель кафедры методики преподавания русского языка
Маматисаков Хуршидбек Маъмиржанович

Аннотация: В данной статье рассматриваются образ Георгия Желткова и Веры Николаевны Шеин в рассказе И.А.Куприна.

Ключевые слова: эмоция, чувство, характер героев, метафора, дешевая вещица, гранатовый браслет, аристократическая красота.

Введение

«Гранатовый браслет» – одна из самых известных повестей русского прозаика Александра Ивановича Куприна. Она вышла в свет в 1910 году, но для отечественного читателя по–прежнему остается символом бескорыстной искренней любви, такой, о которой грезят девушки, и той, что мы так часто упускаем.

В первой главе рассказа описание природы предвещает плохой исход: «наступили отвратительные погоды», и даже обещает смерть: «пусть неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега», но все же «погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась, что–то хорошее, светлое случилось с героями «Гранатового браслета»: «наступили тихие безоблачные дни, таких не было даже в июле» – как напоминание о чем–то добром и прекрасном, что произойдет с Верой.

А.И. Куприн передает состояние природы с помощью метафор («тяжело лежал густой туман»), сравнений («мелкий, как водяная пыль, дождик»), эпитетов («ласковому соленому ветерку»). Искусное

использование ярких и выразительных художественных средств языка делает произведение необыкновенно красивым и доказывает, что Куприн – мастер и волшебник слова. Природа также помогает определить характер героев. Вера и Анна Николаевна обладают уникальным зрением и восприятием всего прекрасного. Она увидела, что в «лунном свете есть какой-то розовый оттенок», но над ней все смеялись, хотя художник, человек, все примечающий, сказал, что давно об этом знает. О тонком восприятии героинь говорят и метафоры, используемые в разговоре: «А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты бисером». Вера и Анна обладают удивительной чувствительностью, природа вызывает у них бурю эмоций и чувств. Автор наделил героев также прекрасным обонянием: «только белая акация пахла ... да и та конфетами», а Анна сделала для себя открытие, что морская вода пахнет резедой. Тонким слухом, уникальным обонянием, осязанием, зрением обладают честный, благородный, искренний генерал Аносов, Вера Шеина и Анна Фриессе. Веру и Анну Николаевну кроме любви к природе объединяет также любовь ко всему прекрасному.

Об утонченном вкусе Анны говорит подарок, сделанный Вере, – записная книжка, купленная в антикварном магазине. Еще одна вещь, подаренная княгине, говорит о том, кто ее преподнес. Муж, уезжая, положил на столик «прекрасные серьги из грушевидных жемчужин». Дорогое украшение, но холодное, одаренное не от души. Василий Львович даже не сказал теплые слова поздравления жене.

Вере Николаевне подарили еще одно украшение, «низкопробное», но преподнесенное от всего сердца. Гранатовый браслет был для Желткова очень дорого и ценен, как фамильная драгоценность, и вложил он в свой подарок больше чувств, чем князь Шеин. А сколько любви и преданности было в его словах: «... я осмелюсь препроводить Вам мое скромное

верноподданническое подношение», «на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас».¹

Желтков любит искренне, но безответно, и это чувство обладает разрушающей силой: в жизни его больше ничего не интересует. Он готов умереть, только бы Вера Николаевна была счастлива. «Смешная» фамилия Желтков произошла от реальной – Желтков, человек, который тоже был безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен. А желтый цвет является символом печали и разлуки.

Печальные чувства «Г.С.Ж.» понимает Василий Шеин, он чувствует, что присутствует при «громкой трагедии души». И только товарищу прокурора не подвластны пониманию чувства, боль и страдания Желткова.

Разговаривая с ним, он делает жест, точно бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. Его слова превратились в брошенную «невидимую тяжесть». Он черств и жесток в обращении с людьми, не щадит их чувств, и, конечно, он никогда искренне не полюбит и никогда не поймет Желткова. И только Вера Шеина осознала, что это была «настоящая, самоотверженная, истинная любовь», что она пересекла ее жизненный путь.

В «Гранатовом браслете» А.И. Куприн показал «в нежных звуках» и доказал, что любовь способна полностью преобразить человека, открыть ему необъятную глубину его внутреннего мира. Искусно используя преобразительные средства языка, через описания природы, речевую и портретную характеристики, писатель превосходно изобразил героев, их мысли, чувства. Создание такой великолепной жемчужины русской литературы, как «Гранатовый браслет», говорит о таланте и мастерстве писателя и подтверждает, что А.И. Куприн – настоящий художник слова, певец, провозглашающий искреннюю любовь.

¹ Куприн А. И. «Гранатовый браслет». Повесть.

Для князя Шеина великая и трагическая любовь Желткова – лишь повод для карикатур в домашнем альбоме. Не зная Желткова, он уже презирает его за принадлежность к низшему сословию, полагая, что тот пишет непременно «вопреки всем правилам орфографии», а его чувства – запоздалая и пошлая пародия на давно отживший романтизм: «...бурное море страсти, клопочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу...» И какими прекрасными и высокопоэтичными оказались подлинные письма Желткова! Брат Веры в подарке Желткова видит не только повод для оскорбления фамильной чести, прежде всего, это для него «чудовищная поповская штучка», дешевая вещица, которую можно подарить только горничной Даше. Этим людям неведомы ни глубокие чувства, ни безоглядная самоотверженность в любви. Желтков в духовном отношении намного превосходит их обоих.

Стоит отметить сложное обхождение автора с повторяющейся деталью. Душевное состояние героини в начале произведения и в финале можно проиллюстрировать изменением погоды на день именин: «В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, такие, как свойственны северному побережью Черного моря... Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле».

Отмеченная роль пейзажной детали позволяет охарактеризовать образ героини через портретное и психологическое, заложенное в ней. Внутренняя форма произведения создается с опорой на этот образно-смысловой пласт.

Подарок Желткова – гранатовый браслет – один из основных символов повести, детально описывается автором. «Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутовый и с наружной стороны весь сплошь

покрытый небольшими, старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять, прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни».

Автор заставляет не только саму героиню, но и читателя на мгновение застыть, рисуя у себя в воображении тот самый гранатовый браслет. В данном случае эта деталь выполняет символическую функцию. Символика камня, проходящая лейтмотивом в творчестве А. И. Куприна, находит свое место и в этом произведении.

В повести автор использует поверье о том, будто магическими свойствами наделены лишь унаследованные или подаренные, но никак не купленные камни. Желтков в письме к Вере подчеркивает, что посылает ей не купленное украшение, а камни, издавна ставшие в их роду семейной реликвией. И особенной силой обладает самый маленький камешек – редкостный зеленый гранат: «По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти». Среди художественных особенностей повести можно отметить характерное для нее детальное портретное описание, выполняющее различные функции.

Например, детальное описание характера и внешности Анны имеет вспомогательное значение. Оно призвано оттенить облик княгини Веры. «По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно

большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах».

«Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя... Она была на полголовы ниже сестры, хотя несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, – лицо это пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота её сестры». В этом описании Анне отведено больше места, чем главной героине. Женщина, которую полюбил Желтков, выступает сначала в некотором отдалении от читателя.

Интересна портретная детализация главного героя. Сцена прихода к Желткову представителей правящей касты – сюжетный и драматический узел рассказа. Здесь мы впервые видим человека, который до этого был незримым героем повествования. Здесь сталкиваются носители разных, духовных начал и намечается трагический финал, который подготовлен всем повествованием. По сюжету Желтков – лицо страдающее, он – обвиняемый. И в начале сцены рисуется тягостное состояние, в котором оказался герой рассказа. Внешний облик этого человека вполне соответствует печальному и затаённо-страстному лиризму его письма, в котором он поздравлял княгиню Шеину со днем ангела. Вместе с тем его внешность усиливает впечатление того, что он жертва. Почти все в нем говорит о робком, застенчивом характере. Здесь писатель прибегает к интересному приему. Он дает два рисунка, слагающиеся в художественный портрет Желткова.

Куприн на протяжении всего рассказа пытается внушить читателям «понятие любви на грани жизни», и делает он это через Желткова, для него любовь – это жизнь, следовательно нет любви – нет жизни. И когда муж Веры настойчиво просит прекратить любовь, прекращается и его жизнь: «...вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение...».

Возвращаясь к вопросу о неразделённой любви – а достойна ли любовь потери жизни, потери всего, что только может быть на свете. Можно вспомнить «Ромео и Джульетту» Шекспира: ведь они отдали свои жизни – ради любви, ради самого дорогого, что у них было, чтобы иметь любовь на небесах. На этот вопрос должен отвечать каждый сам для себя – а хочет ли он этого, и что для него дороже – жизнь или любовь? Желтков ответил – любовь: «Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас...».

Список использованной литературы.

1. Аношкиной В.Н.и С.М. Петрова «История русской литературы XIX века» , Москва «Просвещение» 1989. – С.444
2. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года \Полное собрание сочинений: Москва,1956. – С.31
3. Безруков А.Н. Введение в литературоведение (теория литературы): Учебно–методическое пособие. Издание пятое (дополненное). – Бирск: Бирск.гос. соц.–пед. акад., 2009. – С.180
4. Камилова С.Э.Теория литературы: Введение литературоведение. Ташкент, НУУЗ 2019. – С. 288
5. Куприн Александр Иванович. «Гранатовый браслет». Повесть.

[Электронный ресурс]. URL. <https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html>

6. Николюкина А. Н.. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Институт научной информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 669

7. Хализев В. Е., 17 Теория литературы: Учебник/В. Е. Хализев.– 4–е изд., испр. и доп.– Москва: Высшая школа, 2004.– С.405